

Características del acompañante de cuidado en el estado de Guanajuato.

Characteristics of the care companion in the state of Guanajuato.

Paula A. Carvalho de Figueiredo,* Charles Y. Da Silva Rodrigues.*

*Departamento de Psicología, División de Ciencias de la Salud.

Universidad de Guanajuato (UG), Campus León.

RESUMEN

Introducción. El rol de acompañante de cuidado de una persona adulta mayor está asociado a un proceso informal de cuidado, donde el acompañante forma parte de su red de apoyo más cercana.

Objetivo. Se buscó identificar las características del acompañante de cuidado en el Estado de Guanajuato, a partir de sus narrativas y sus experiencias personales.

Método. La investigación presentó un enfoque cualitativo, descriptiva, transversal y ex post-facto, con la participación de 23 individuos, residentes en el Estado de Guanajuato, acompañantes de cuidado con, al menos, 5 años de experiencia. Fue posible categorizar el acompañamiento en 4 categorías, siendo que una de ellas se dividió en 2 elementos; y sus respectivas subcategorías.

Resultados. El uso del ATLAS.ti, versión 9.1.3 para Mac permitió codificar de manera eficiente la información de las transcripciones analizadas, facilitando la creación de categorías objetivas y sistemáticas. Para cada una de las cinco categorías, aunque derivadas de cuatro cuestionamientos específicos, los resultados revelaron al menos cuatro subcategorías por clasificación. No obstante, en el caso del cuestionamiento: ¿Cuál fue la mejor y la peor situación que le sucedió durante el cuidado?, se observaron cinco subcategorías en torno al factor de la peor situación, evidenciando mayor complejidad en esa dimensión.

Conclusión. Se pudo concluir que el acompañamiento de cuidado va más allá del simple hecho de cuidar y proteger al mayor; y, sobre todo, esta investigación permitió comprender tanto los desafíos del proceso de acompañamiento de los guanajuatenses como los elementos necesarios para desarrollar un modelo de apoyo psicológico para acompañantes de cuidado, basado en la evidencia.

Palabras clave: Acompañante de cuidado, Cuidar, Modelos, Guanajuato.

Abstract

Introduction. The role of care companion for an elderly person is associated with an informal care process, where the companion is part of their closest support network.

Objective. The aim was to identify the characteristics of caregivers in the State of Guanajuato, based on their narratives and personal experiences.

Method. The research presented a qualitative, descriptive, transversal and ex post-facto approach, with the participation of 23 individuals, residents of the State of Guanajuato, care companions with at least 5 years of experience. It was possible to categorize the accompaniment into 4 categories, one of which was divided into 2 elements; and their respective subcategories.

Results. The use of ATLAS.ti, version 9.1.3 for Mac, allowed efficient coding of the information from the analyzed transcripts, facilitating the creation of objective and systematic categories. For each of the five categories, although derived from four specific questions, the results revealed at least four subcategories per classification. However, in the case of the question: What was the best and worst situation that happened to you during care? five subcategories were observed around the worst situation factor, evidencing greater complexity in that dimension.

Conclusion. It was concluded that caregiving goes beyond the simple act of caring for and protecting the elderly; and above all, this research allowed us to understand both the challenges of the process of accompanying the people of Guanajuato and the elements necessary to develop a psychological support model for caregiving companions, based on evidence.

Keywords: Care companion, Caring, Models, Guanajuato.

INTRODUCCIÓN

El acompañamiento de una persona adulta mayor está asociado a un proceso informal de cuidado, en el cual el acompañante forma parte de su red de apoyo cercana, ya sea un familiar directo o un amigo íntimo. En ocasiones, este acompañamiento se complementa con el apoyo de instituciones o centros gerontológicos, donde se realizan actividades lúdicas y terapéuticas que mejoran la calidad de vida del mayor. Este concepto de *acompañamiento de cuidado* se fundamenta en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que, en su capítulo sobre las obligaciones de la familia, artículo 6, establece que estos deben cumplir con su función social: hacerse cargo de los mayores de la familia de manera ininterrumpida, asegurar sus necesidades y proveer los aspectos necesarios para su atención integral, es decir, cuidarlos, protegerlos y brindarles bienestar.^{1,2}

Se espera que el *acompañante de cuidado* sea una persona allegada al mayor y que esté atento a sus necesidades ocupacionales, emocionales y espirituales. Aparte, la relación de acompañamiento debe fundamentarse en la amistad, el afecto y, sobre todo, el respeto mutuo.^{3,4} El *acompañante de cuidado*, en general, ejerce una actividad para la cual carece de la capacitación necesaria para satisfacer las necesidades del adulto mayor y garantizar su propio autocuidado, no recibe una remuneración por su labor ni dispone de un horario de trabajo que le permita realizar otras actividades o estar al pendiente de su familia nuclear.^{5,6}

Importa referir que el *acompañante de cuidado* asume una función verdaderamente trascendental para la persona adulta mayor, ante todo porque esta vive, durante la vejez, un proceso de adaptación a su nueva realidad física y mental, al mismo tiempo que pierde vínculos personales, sociales e incluso familiares que ha desarrollado a lo largo de su vida. El acompañamiento en estos cambios será más fácil o difícil dependiendo de dos factores relacionados con quienes acompañan: primero, si el acompañamiento se realiza por gusto o por obligación; y segundo, si la persona que acompaña tiene la consciencia de lo importante que es esta fase de cuidado para el adulto mayor.^{4,7}

En el estado de Guanajuato, el *acompañante de cuidado* tiene la opción de disfrutar de una serie de servicios que están suscritos, directa o indirectamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre estos se incluyen: la atención diurna a través de los Gerontológicos del Estado y de los municipios, donde los mayores permanecen activos, conectados con el mundo y preservan un importante tiempo de interacción social que contribuye a su mayor bienestar; programas de atención a la salud, que ofrecen servicios médicos y otros servicios de salud especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los mayores; y programas de apoyo económico o que inciden directamente

en productos que necesiten las familias guanajuatenses. La atención constante al adulto mayor, a través de programas públicos son tan importante para preservar el bienestar de la persona mayor como del mismo acompañante.^{7,8}

Aparte parece esencial aclarar que este proceso de apoyo público no se debe considerar como un cuidado compartido, sino un apoyo del propio Estado para minimizar un problema muy común en los *acompañantes de cuidado*, la sobrecarga. Según una serie de trabajos científicos previos encontrados en el acervo bibliográfico analizado, con el paso del tiempo los acompañantes comienzan a experimentar alteraciones en su estado emocional y niveles de sobrecarga. Asimismo, cabe mencionar que el estado emocional en dichos trabajos se define como los cambios relacionados con los niveles de estrés, ansiedad y depresión, y en ocasiones, se considera también el miedo y el sentido de la desesperanza.^{3,9}

Estos aspectos, estado emocional, miedo y desesperanza, pueden desencadenar la tan temida sobrecarga en el cuidado, la cual se divide en dos grandes áreas: la carga objetiva, que se refiere a padecimientos físicos, dificultades económicas, responsabilidades fiscales, falta de tiempo para las tareas de acompañamiento, entre otros; y la carga subjetiva, que incide en el agotamiento psicológico experimentado debido a cambios en la rutina diaria, alteraciones en las interacciones familiares y sociales, imposibilidad de disfrutar de tiempos de ocio y otros aspectos que dependen de la situación vivida por la persona que acompaña. O lo que sería aún peor el síndrome de burnout, que se caracteriza por una serie de síntomas que indican el agotamiento físico y mental del acompañante, expresado a través de la falta de energía, pérdida generalizada de interés y sentimientos de autodesvalorización.^{3,10}

Por lo tanto, para evitar situaciones de enfermedad en personas que ejercen la labor de acompañar es fundamental conocerlas y conocer sus preocupaciones, así que el objetivo de esta investigación fue identificar las características del *acompañante de cuidado* en el estado de Guanajuato, a partir de sus narrativas y sus experiencias personales. Se consideraron aspectos tan fundamentales como la definición del concepto de acompañamiento, las limitaciones asociadas al cuidado de los adultos mayores, variaciones en la calidad del acompañamiento, y los temores más comunes que enfrentan los acompañantes en este contexto.

MÉTODO

METODOLOGÍA CIENTÍFICA

Esta investigación adoptó un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo, transversal y ex post-facto, el cual se caracteriza por su naturaleza retrospectiva. Así, fue posible realizar un análisis exhaustivo de la variable independiente: característi-

cas del acompañamiento de cuidado de los adultos mayores en el estado de Guanajuato.¹¹

PARTICIPANTES

El estudio se realizó con un muestreo no probabilístico de 23 personas (P.) residentes en el Estado de Guanajuato, quienes eran mayores de 18 años y *acompañantes de cuidado* con, al menos, 5 años de experiencia. La distribución de los participantes se realizó desde un grupo único constituido por 21 (92 %) acompañantes del sexo femenino y 2 (8%) acompañantes del sexo masculino, siendo que 19 (82%) de los acompañantes eran casados y 3 (18%) solteros o viudos, y presentaron un promedio de edad que se registró en los 45.5 años, donde el acompañante más joven tenía 19 años de edad y el mayor tenía 75 años.

INSTRUMENTOS

Los datos personales se recogieron mediante el consentimiento informado, mientras que la medición de las características del acompañamiento de cuidado de adultos mayores en el estado de Guanajuato se realizó mediante la técnica de entrevista semiestructurada, que incidió en las siguientes preguntas abiertas: ¿Para usted qué es acompañar?, ¿El acompañar a alguien limitó su vida?, ¿Cuál fue la mejor y la peor situación que le sucedió durante el cuidado? y ¿Cuál es su mayor miedo con respecto al acompañamiento? La entrevista semiestructurada permite profundizar en detalle las experiencias vividas por el *acompañante de cuidado* con experiencia, puesto que facilita la interpretación de los significados detrás de las respuestas de cada sujeto, proporcionando al análisis: riqueza, claridad y profundidad a la comprensión del fenómeno.^{11,12}

PROCEDIMIENTO

La evaluación se realizó a partir de una sola sesión, la cual se inició con una breve explicación a los participantes sobre las condiciones para formar parte de este trabajo de investigación; se recopilaron los consentimientos informados junto con los datos personales; y posteriormente se llevaron a cabo las entrevistas semiestructuradas. El procedimiento fue el mismo tanto en el Centro Gerontológico de San Francisco del Rincón, del DIF Municipal, con 9 acompañantes, como en el Centro para el Desarrollo Gerontológico y Capacitación Municipal de Cortázar, del DIF estatal, con 11 acompañantes. Por otro lado, en el municipio de Celaya, el procedimiento se realizó en la residencia de cada uno de los 3 acompañantes participantes, debido a que presentaban dificultades de horario para comparecer en un espacio determinado. El tiempo aproximado del procedimiento completo fue de 30 minutos por persona; este se registró en formato de video, luego se transcribieron las entrevistas y se analizaron a través del ATLAS.ti versión 9.

El análisis de contenido de las entrevistas se realizó con base en los procedimientos y la técnica de la *Grounded*

Theory, la cual permitió codificar la información, categorizar de manera objetiva y sistemática, y estructurar varias redes de relaciones y categorías de forma inductiva. La *Grounded Theory* se define como un conjunto de métodos con entidad propia que facilita la interpretación de las relaciones entre diferentes categorías.¹³⁻¹⁵

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La participación de los integrantes fue voluntaria, y siguió los principios éticos de confidencialidad y anonimato, así como los criterios metodológicos difundidos por la *American Psychological Association*,¹⁶ Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud, Norma Oficial Mexicana en materia de Investigación en Salud, y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.¹⁷⁻²⁰

RESULTADOS

Los datos de las transcripciones realizadas durante las entrevistas se procesaron a través del programa para análisis de datos cualitativos ATLAS.ti, versión 9.1.3 para Mac. Este proceso permitió codificar la información de cada una de las transcripciones analizadas, creando categorías objetivas y sistemáticas.¹¹ Para esta investigación, se realizó una clasificación por familia de categorías para cada pregunta: ¿Para usted qué es acompañar?, ¿El acompañar a alguien limitó su vida?, ¿Cuál fue la mejor y la peor situación que le sucedió durante el cuidado? y ¿Cuál es su mayor miedo con respecto al acompañamiento? Las redes relacionales obtenidas de este proceso permitieron codificar, organizar e identificar referencias cruzadas de los conceptos para la realización de este trabajo.^{15,21}

En el primer cuestionamiento: ¿Qué significa para usted acompañar?, la red conceptual hace referencia a cuatro subcategorías: principios, reciprocidad, cultura-tradición y responsabilidad. Así, para los participantes, el acompañamiento que se realiza como principio está fundamentado en el amor, el respeto, la compasión y la dignidad; como relación de reciprocidad, en la capacidad de guiar al otro mientras se recibe apoyo y se construyen nuevas relaciones; como cultura-tradición, en las expectativas culturales y el legado que se transmite de generación en generación; y como responsabilidad, en un deber que el acompañante asume desde una perspectiva moral y social. (*Figura 1*).

En el segundo cuestionamiento: ¿El acompañar a alguien limitó su vida? la codificación arrojó cuatro subcategorías de limitaciones de vida para el acompañante: personal, familiar, social y laboral. De hecho, la mayoría de los entrevistados reconoció que el acompañamiento generó limitaciones en sus vidas personales, como el sacrificio de su propio tiempo

y el pasar a un segundo plano; en el ámbito familiar, limita el tiempo que el acompañante puede pasar con los suyos; en el ámbito social, impide estar con los amigos o realizar actividades lúdicas debido a las mismas responsabilidades; y en el ámbito laboral, las limitaciones fueron las menos significativas de todas las subcategorías, dado que la mayoría de los acompañantes ejerce el acompañamiento como su única labor. (Figura 2).

En el tercer cuestionamiento: ¿Cuál fue la mejor y la peor situación que le sucedió durante el cuidado?, fue necesario dividir las respuestas en dos elementos: el primero se refiere a la mejor situación resultante del acompañamiento (figura 3), y el segundo, a la peor situación (figura 4).

Así, se obtuvieron cuatro subcategorías para el primer elemento: satisfacción, relaciones familiares, proceso del cuidado y reconocimiento. En la satisfacción se consideró un mayor bienestar objetivo y subjetivo para la persona adulto mayor; en las relaciones familiares se destacó la participación de otros miembros de la familia en el acompañamiento, y el fortalecimiento de vínculos; en el proceso de cuidar, se identificaron las habilidades para el acompañamiento, el éxito del acompañamiento y las mejoras de la persona mayor; y en el reconocimiento, se incluyó tanto el reconocimiento de la familia como el reconocimiento del adulto mayor.

En cuanto al segundo elemento del tercer cuestionamiento: ¿Cuál fue la peor situación que le sucedió durante el cuidado? se obtuvieron cinco subcategorías: enfermedad, abandono familiar, muerte, violencia y apoyo psicológico. La subcategoría enfermedad tuvo la mayor coocurrencia de todas las subcategorías, ya que la preocupación del acompañante se centraba en la enfermedad del adulto mayor, y no en la preocupación por su propio estado de salud; en el abandono familiar, se exploraron las inquietudes sobre el cuidado físico y la toma de decisiones importantes; en la muerte, se hizo referencia a la constante preocupación por el trauma que desencadena esta situación, especialmente por las alteraciones emocionales durante el duelo; en la violencia, se mencionó el temor a la agresión física, verbal o emocional recibida por parte del adulto mayor durante el acompañamiento; y en el apoyo psicológico, se destacó la necesidad de pedir ayuda cuando el acompañante se siente desbordado. Además, importa referir que para los acompañantes del sexo masculino la peor situación incidió en la subcategoría: enfermedad.

Para el cuarto y último cuestionamiento: ¿Cuál es su mayor miedo con respecto al acompañamiento? se encontraron cuatro subcategorías: la falta (o ausencia) del cuidado, aspectos físicos (relacionados con el acompañamiento), impotencia (o temores sobre el futuro) y la muerte. En este sentido, se consideró que la falta de cuidado puede resultar de la ausencia del acompañante quedando el mayor sin los cuidados necesarios; en cuanto a lo físico, se mencionaron diversas situaciones que pueden ocurrir durante el acompañamiento, como caídas y, por ende, fracturas óseas; la impotencia se definió como el

sentimiento de incapacidad para cuidar o de no saber cómo hacerlo; en cuanto a la muerte, los acompañantes expresaron su preocupación por la ausencia del mayor debido a la muerte, es decir, la pérdida física, emocional y del vínculo que los une. (Figura 5).

DISCUSIÓN

El acompañamiento de cuidado es una acción que, según la literatura, debe centrarse en las necesidades ocupacionales, emocionales y espirituales de la persona adulta mayor, bien como facilitar una relación de amistad, afecto y, sobre todo, de respeto mutuo.^{1,4} Según los resultados de esta investigación estos acompañantes refieren que este proceso tiene cuatro motivaciones (subcategorías), o sea, que el acompañamiento se puede realizar por:

Principios (éticos y morales): lo que implica proporcionar un acompañamiento que honre los valores humanos fundamentales, respetando la dignidad, promoviendo el bienestar y actuando con justicia, empatía y responsabilidad. De los datos recogidos mediante entrevista, cabe resaltar los siguientes testimonios, del participante 9 (P.9): “proteger al ser querido”; y P.14: “cuidar a una persona como si fuera uno mismo”.

Reciprocidad: implica una relación equilibrada en la cual tanto el acompañante como el mayor se benefician, apoyan y valoran mutuamente, fortaleciendo su vínculo y promoviendo el bienestar de ambos. Participante 10 (P.10): “que platicuen porque se aprende mucho acerca de ellos”; y P.11: “no es tanto cuidar, sino más bien acompañar, es una etapa de la vida”.

Cultura-tradición: se refiere a las normas que se transmiten a las nuevas generaciones, donde el rol del acompañante se define en función de las expectativas culturales y las prácticas tradicionales. Aun en la actualidad, el acompañamiento recae en el descendiente que esté soltero, el más joven o el primogénito. Participante 3 (P.3): “yo no me casé y soy la de la casa”; y P.24: “la cuidó porque soy la menor”.

Responsabilidad: este tipo de motivación deriva, sobre todo, de la normativa (ley) mexicana, misma que contempla que el cuidado del adulto mayor es una obligación familiar. Participante 10 (P.10): “yo eso siento como una responsabilidad mía”; P.14: “cuidar es un servicio para mí”; y P.15: “si no puede caminar hay que ayudarlo”.

En lo que concierne a la segunda categoría de este trabajo, “¿El acompañar a alguien limitó su vida?”, es importante señalar que el acompañante de cuidado forma parte del proceso de adaptación del adulto mayor a una nueva realidad física y mental; dicha labor implica una supervisión constante y de tiempo completo, lo cual impide al acompañante tener otras actividades fuera del proceso de acompañamiento.^{3,7} Así, se verificaron cuatro subcategorías relacionadas con las limitaciones del acompañamiento:

Figura 1. Categoría: ¿Qué significa para usted acompañar?

Personal: se refiere al sacrificio del propio tiempo y de todo el esfuerzo que depende para realizar las actividades del acompañamiento, relegándose a un segundo plano durante todo el proceso, e incrementando el riesgo de una despersonalización. Participante 3 (P.3): "Claro que mi vida cambió

por completo"; P.6: "siento que ahora solamente estoy como viviendo por él"; y P.24: "siempre tengo que estarlas ajustando a los tiempos".

Familiar: trata sobre las exigencias del acompañamiento, que en ocasiones generan limitaciones importantes entre el

Figura 2. Categoría: ¿El acompañar a alguien limitó su vida?

acompañante de cuidado y su familia nuclear. Participante 22 (P.22): “que a veces estoy más con mi mamá que con ellos”; y P.23: “pues a un poquito, porque pues descuida uno la familia de uno”.

Social: donde el acompañante de cuidado básicamente deja de tener vida social. Participante 2 (P.2): “yo dejé mi vida social porque mi esposo le dio infartos y dejó de trabajar”; P.6: “desde que empecé a cuidar a mi abuelito, dejé a un lado mis amigos”; y P.17: “ahorita no puedo hacer nada más que estar con ella las 24 horas”.

Laboral: esta fue la subcategoría con menor significancia, una vez que la mayoría de los acompañantes son personas

de la familia del mayor y por ello siempre se han dedicado al cuidado. Participante 2 (P.2): “dejó de trabajar”; y (P.3): “Trabajar para que no se hundiera el barco”.

Importa mencionar que, de los hombres entrevistados, ninguno menciona limitaciones con la vida laboral y personal, solo mencionaran limitaciones en la vida familiar y social.

En la categoría 3, que se refiere a las mejores y peores experiencias vividas a lo largo del acompañamiento de cuidado, se dividieron los resultados en dos grupos: mejores y peores experiencias. Son las experiencias positivas aquellas que ayudan a mitigar algunos de los desafíos inherentes al acompañamiento y contribuir a una mayor satisfacción general en el rol del

Figura 3. Categoría: ¿Cuál fue la mejor situación que le sucedió durante el cuidado?

acompañante de cuidado.^{10,22} Para las mejores experiencias en el acompañamiento, se identificaron cuatro subcategorías:

Satisfacción: es la forma como consideran los acompañantes que mejoran la calidad de vida del mayor. Participante 4 (P.4): “pues en la alegría de que les daba al momento que yo llegaba”; P.16: “yo digo que es positivo porque yo lo hago con mucho gusto”; y P.20: “yo cuando cuido a esa persona, me siento muy bien, muy satisfecha”.

Relaciones familiares: en algunos casos, el acompañamiento fortalece las relaciones entre el acompañante y su familia nuclear. Participante 4 (P.4): “le dije, simplemente les estoy regalando o regresando un poquito del amor que ellos me dieron”; P.11: “me pongo de acuerdo con mis hermanos, con mi misma familia, para acompañarnos y me den un poco más de tiempo, porque también necesitamos tiempo”; P.17:

“he aprendido a ser más tranquilo para mi esposa”; y P.24: “y compartir con los hermanos que toda la gente se haga cargo de una parte, tanto en el sentido emocional como económico”.

Proceso del cuidado: se refiere a las habilidades que el acompañante desarrolla y cómo estas contribuyen a un apoyo eficaz, mejorando la salud y capacidades del adulto mayor, lo que refuerza el impacto positivo de su intervención. Participante 2 (P.2): “darle ese amor que necesita yo vi la transformación de varias de mis enfermas”; P.4: “cuidé a una de mis sobrinas, que también padecía de cáncer y me pidió salir. Nos fuimos de vacaciones y se divirtió y me dio mucha alegría haberle dado ese gusto”; y P.10: “cuando ya se animó a salir, había un evento en el jardín principal y ella estaba bailando y estaba viviendo, y yo me quedaba impresionada de ver cómo ella lo estaba disfrutando”.

Figura 4. Categoría: ¿Cuál fue la peor situación que le sucedió durante el cuidado?

Reconocimiento: es donde el acompañante se siente validado por el adulto mayor y por los demás miembros de la familia o de la comunidad. Participante 2 (P.2): “me dio las gracias por estar con él y para mí eso fue lo mejor, lo mejor,

lo mejor”; y P.14: “me sentí importante, me sentí bien, sentí igualito que me tomaron en cuenta”.

Ahora, sobre las malas experiencias en el proceso de acompañar se puede afirmar que estas impactan en la cali-

Figura 5. Categoría: ¿Cuál es su mayor miedo con respecto al acompañamiento?

dad de vida del acompañante y en la efectividad del cuidado proporcionado, acentuando la importancia de apoyar y gestionar el equilibrio entre el acompañamiento y el bienestar persona.^{9,13} De esta forma se registraron cinco subcategorías:

Enfermedad: donde el acompañante solo se preocupa con la enfermedad del adulto mayor, relegando su propio bienestar a un segundo plano. Esta situación representa una de las coocurrencias más significativas, dado que el estado de salud del cuidador puede verse comprometido debido a la falta de atención a sus propias necesidades. Participante 6 (P.6): “siempre es muy complicado cuidar Alzheimer siempre, siempre”; y P.11: “ir sobrellevando dentro de la enfermedad,

uno sabe qué hay, que están deteriorándose su salud”.

Abandono familiar: se refiere a la falta de implicación o negligencia por parte de los demás miembros de la familia, que se excusan de la toma de decisiones cruciales relacionadas con el ámbito físico y emocional del adulto mayor. Participante 2 (P.2): “que es una madre para 15 hijos y 15 hijos no son para una”; y P.6: “pero sus hijos piensan que es mi responsabilidad y no lo quieren cuidar ellos porque se enfadan luego, ... mi abuelito es de las personas que se desesperan mucho”.

Muerte: cuando el mayor fallece, el acompañante atraviesa un duelo que casi siempre resulta muy complicado a nivel emocional, debido a la ausencia y al sufrimiento que

el proceso conlleva. Participante 2 (P.2): “varias enfermas, se murieron conmigo en mis brazos”; y P.8: “cuando le pasó esto que yo sentí, pues que se me venía el mundo encima”.

Violencia: en este contexto se refiere a la posibilidad de que el *acompañante de cuidado* pueda enfrentarse a situaciones de violencia cometidas por parte del adulto mayor debido a su enfermedad, no con intención, pero como parte de la afectación de alguna enfermedad que este padezca. Participante 6 (P.6): “llegó a pasar dos veces que me quiso pegar porque él dijo que yo lo tenía encerrado, que lo tenía secuestrado”; y P.14: “golpean, me maltrata”; P.18: “mucho miedo a los enojos”; y P.20: “tenemos que salir consciente nosotras, que cuidamos, que ellas dicen y llaman, pliegan, maltratan y todo, pero no saben”.

Apoyo psicológico: en ocasiones el acompañante entiende que necesita de cuidados y pasa a un proceso de autocuidado, siendo que para tal acude al psicólogo. Participante 24 (P.24): “yo he tenido que ir al psicólogo”.

Para los entrevistados del sexo masculino, la peor situación se relaciona con la enfermedad, o sea, el deterioro físico y mental; y las dificultades de cuidar.

La última categoría de esta investigación se centró en la mayor preocupación de los acompañantes respecto al proceso de acompañamiento, que a menudo involucra la inquietud inherente sobre sus propias expectativas, el impacto de su rol en la vida del adulto mayor, la calidad del cuidado proporcionado y el bienestar del propio acompañante en el contexto del proceso de atención.^{5,6} Siendo así, esta categoría se divide en cuatro subcategorías:

La falta (o ausencia) del cuidado: es uno de los mayores temores, sino el mayor, y es la falta de continuidad en el acompañamiento, es decir, la preocupación sobre quién se encargaría de acompañar al adulto mayor en caso de que el actual *acompañante de cuidado* fallezca. Participante 12 (P.12): “mi mayor miedo, yo creo que me infarte yo”; P.17: “¿qué me voy a morir yo primero?”; y P.19: “si me muero yo, ¿quién la va a cuidar?”. En el caso de los acompañantes del sexo masculino entrevistados solo manifestaron el miedo a la falta de cuidado.

Aspectos físicos (relacionados con el acompañamiento): esta subcategoría se refiere a accidentes o situaciones relacionadas con el aspecto físico del adulto mayor que puedan ocurrir durante el proceso de acompañamiento, como caídas y posibles fracturas. Participante 9 (P.9): “mi mayor miedo con él es que se me caiga”; (P. 15): “que se llegara a atragantar cuando está comiendo”; y P.14: “que se caiga de la cama y está mi responsabilidad”.

Impotencia (o temores sobre el futuro): que se refiere a la incapacidad que el *acompañante de cuidado* puede sentir a la hora de realizar alguna actividad o acción importante para el mayor. Participante 4 (P.4): “sí, es una impotencia que uno pues, yo hubiera querido que se me quedara aquí mi mamá

todo el tiempo”; P.6: “que le pase algo a mi abuelito y yo no pueda hacer nada”; y P.11: “cuando ya están en ciertas etapas críticas no encontrar un médico, una institución, algo que los puedan atender”.

Muerte: se refiere a la muerte del adulto mayor desde la perspectiva del acompañante; sin embargo, cabe señalar que esta fue la subcategoría con menor frecuencia, o sea, la menos mencionada. Participante 4 (P.4): “el mayor miedo es cuando sí, ya veo que ya es imposible”; P.14: “cuando ya están muy grandes y muy enfermitos digo, Ay diosito que no me toque a mí su partida”; y P.20: “me pasó, estaba yo dándole de comer y estaba yo a un lado de ella y ella se paralizó y se quedó”.

Lo anterior permite comprender tanto los desafíos del proceso de acompañamiento en el estado de Guanajuato como los elementos necesarios para desarrollar un modelo de apoyo psicológico para *acompañantes de cuidado*, basado en la evidencia. Además, el modelo podría adaptarse a formatos de psicoeducación convencional o tecnológica, utilizando el enfoque de autogestión del conocimiento para el apoyo psicológico. Este enfoque, aplicado a través de plataformas digitales o aplicaciones tecnológicas, ofrece a los acompañantes la oportunidad de utilizar el servicio, dado que suelen tener poco tiempo y disponibilidad para asistir a un psicólogo de manera presencial.

CONCLUSIONES

Con base en la literatura, se entiende que el cuidado es un acto inherente al ser humano, y que, según la antropóloga Margaret Mead, este concepto surge de un “fémur curado” en una época donde la medicina era casi inexistente y una fractura de fémur era un presagio de muerte inminente. Esta compasión de cuidar al otro y de cuidarse a uno mismo, creó una comunidad a la cual denominamos de civilización.²³ Por otro lado, es sabido que, de conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la familia del adulto mayor está obligada a protegerle.² Así, concluimos que el *acompañamiento de cuidado* va más allá del simple hecho de cuidar y proteger a la persona mayor; siendo que tanto el cuidado como la protección son parte de este complejo proceso de acompañamiento.

Se concluye también que el *acompañante de cuidado* realiza sus labores por principios éticos y morales, por reciprocidad para con el otro, por cuestiones de cultura-tradición, o por responsabilidad. Además, reconoce que el acompañar a un adulto mayor puede generar importantes limitaciones en la vida de quienes cuidan, tanto en lo personal, familiar y social como en lo laboral; esto se debe a que el acompañamiento de un mayor implica una dedicación de tiempo completo, dificultando al *acompañante de cuidado* la posibilidad de encontrar

momentos de ocio y descanso, gestionar los compromisos familiares (hijos, pareja, progenitores, entre otros), mantener amistades y espacios de socialización, y conciliar el cuidado con otras responsabilidades laborales.

De acuerdo con el análisis de las entrevistas realizadas, fue posible identificar cómo se clasifican las buenas experiencias vividas a lo largo del acompañamiento, considerando la satisfacción de acompañar, el fortalecimiento o la creación de nuevas relaciones a nivel familiar, los efectos benéficos del proceso de cuidado y, por supuesto, el reconocimiento. Por otro lado, también se clasificaron las malas experiencias durante el acompañamiento, como el surgimiento de enfermedades en el mayor, el abandono familiar, el duelo por la muerte de la persona a quien se acompaña, la violencia del acompañado hacia el acompañante debido a la enfermedad, o la necesidad de solicitar apoyo psicológico. Finalmente, se identificaron los elementos de mayor temor para el acompañante: la ausencia de acompañamiento, los aspectos físicos relacionados con el acompañamiento, la impotencia o los temores sobre el futuro, y la muerte, en este caso concreto, del adulto mayor.

REFERENCIAS

- Da Silva Rodrigues CY, Carvalho de Figueiredo, PA. Estado emocional y sobrecarga de los acompañantes de adultos mayores en Guanajuato, México. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. 2024; 16(3): 1202-1203. ISSN: 2007-4786.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 2024. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf>
- Da Silva Rodrigues CY, Carvalho De Figueiredo PA. Manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor. Fondo Editorial Enfoques Humanísticos México. 2023. ISBN: 978-607-69534-0-2.
- Herrera Calderón M F, Arango Mesa J, Palacio Rendón M. Acompañando al adulto mayor, una experiencia que da vida. *Ciencia y Academia*. 2021; 2:37-52. DOI: <https://doi.org/10.21501/2744838X.4261>
- Bustillo ML, Gómez-Gutiérrez M, Guillén, AI. Los cuidadores informales de personas mayores dependientes: una revisión de las intervenciones psicológicas de los últimos diez años. *Clínica y Salud*. 2018; 29: 89-100. <https://doi.org/10.5093/clysa2018a11>
- Oria-Saavedra M, Elers-Mastrapa Y, Espinosa-Aguilar A. Una concepción de cuidador familiar de anciano. *Revista Cubana de Enfermería*. 2020; 36 (1): 1-15. <https://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3120>
- Pinilla Cárdenas MA, Ortiz Álvarez MA, Suárez-Escudero JC. Adulto mayor: envejecimiento, discapacidad, cuidado y centros día. Revisión de tema. *Revista Salud Uninorte*. 2021; 37(2): 488-505. DOI: <https://doi.org/10.14482/sun.37.2.618.971>
- Molina Cevallos DS, Camino Acosta SA. La atención al adulto mayor. Necesidad y posibilidad. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria Pentaciencias*. 2024; 6(1), 260-272. DOI: <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i1.992>
- Fernández-Lansac V, Crespo M. Resiliencia, Personalidad Resistente y Crecimiento en Cuidadores de Personas con Demencia en el entorno familiar: Una Revisión. *Clínica y Salud*. 2011; 22:21-40. ISSN 2174-0550.
- Kobayasi DY, Rodrigues PR, Fhon SJ, Silva LM, de Souza AC, Chayamiti CE. Sobrecarga, rede de apoio social e estresse emocional do cuidador do idoso. *Avances en Enfermería*. 2019; 37(2):140-148. DOI: <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v37n2.73044>
- Robson C, McCartan K. Real world research (4th ed.). John Wiley & Sons, Ltd. 2016. ISBN: 978-1-118-74523-6.
- León O G, Montero I. Métodos de Investigación en Psicología y Educación. México: McGraw-Hill. 2012. ISBN: 84-481-3670-5.
- Corbin JM, Strauss AL. Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. USA: Sage Publications, Inc. 2012. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781452230153>
- Gibbs GR. Analyzing Qualitative Data. Sage Publications. Inc. 2012. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781849208574>
- Glaser B, Strauss A. Discovery of Grounded Theory. Strategies for qualitative research. Routledge. 2017. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203793206>
- American Psychological Association. Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (3a ed.). México: El Manual Moderno. 2010. ISBN: 978-1-4338-0561-5.
- World Medical Association (1964) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2021). Ley General de Salud. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la Salud. http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/DispGrales/ReglamentoLey-GeneralSalud_MaterialInvestigacion_Ago2014.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>
- Strauss A, Corbin J (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. SAGE Publications. 1990. ISBN-10: 0803932510.
- Da Silva Rodrigues CY. Ser Cuidador: Estrategias para el cuidado del Adulto Mayor. México: El Manual Moderno. 2019. ISBN: 978-6074-487-58-9.
- Brand P, Yancey P. Fearfully and Wonderfully Made. Zondervan Publishing Company. 1984. ISBN: 978-0310-354-50-5.